

PEMBELAJARAN ARTSTEPS, MINAT PENERAPAN TEKNOLOGI PAMERAN *ONLINE*, DAN KEPUASAN MAHASISWA DALAM BERKARYA

Elly Herliyani¹, Ketut Nala Hari Wardana², Ni Nyoman Sri Witari³

^{1,2,3}D-III Desain Komunikasi Visual, Universitas Pendidikan Ganesha,
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia

¹e-mail: elly.herliyani@undiksha.ac.id

Submitted
2022-01-18

Accepted
2022-06-05

Published
2022-06-10

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran Artsteps terhadap kepuasan mahasiswa dalam berkarya, pengaruh minat penerapan teknologi *online* terhadap kepuasan mahasiswa dalam berkarya, serta pengaruh pembelajaran Artsteps dan minat penerapan teknologi pameran *online* secara bersama-sama terhadap kepuasan mahasiswa dalam berkarya. Metode penelitian menggunakan survei dengan pendekatan *ex post facto* atau penelitian kausal komparatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Data menggunakan data primer hasil pembelajaran Artsteps di tahun 2020. Subjek penelitian adalah mahasiswa D-III Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Ganesha angkatan 2018, 2019, dan 2020 dengan sampel berjumlah 54 mahasiswa. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda berbantuan program IBM SPSS Statistics 24. Hasil penelitian yaitu: pembelajaran Artsteps secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa; minat penerapan teknologi pameran *online* secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa; serta pembelajaran Artsteps dan minat penerapan teknologi pameran *online* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa dalam berkarya.

Kata Kunci: pembelajaran Artsteps; penerapan teknologi pameran *online*; minat; kepuasan berkarya.

Abstract

This research aimed to analyze Artsteps' effect on student satisfaction in work, the effect of interest in online technology application on student satisfaction, and the influence of Artsteps learning and interest in exhibition technology application on student satisfaction. This was survey research with an ex-post facto approach or comparative causal research. Data were collected by using questionnaires and documentation. The data used primary data on Artsteps learning outcomes in 2020. The research subjects were D-III Visual Communication Design students of Ganesha University of Education batch 2018 - 2020 with a sample of 54 students. The sampling technique used was purposive. Data analysis used multiple regression analysis programs assisted by IBM SPSS Statistics 24. The results showed: Artsteps learning partially had no effect on student satisfaction; interest in online exhibition technology application partially affects student satisfaction; and Artsteps learning and interest in online exhibition technology application simultaneously together affect student satisfaction in work.

Keywords: Artsteps learning; application of online exhibition technology; interest; work satisfaction.